

Hoe laten we de jeugd weer lezen? Via games?

Het is algemeen bekend dat het bergafwaarts gaat met de leesmotivatie en de leesfrequentie van Nederlandse jongeren. Het internationaal vergelijkende PISA-onderzoek uit 2018 liet zien dat de Nederlandse jeugd in vergelijking tot andere landen en in vergelijking tot een aantal jaar geleden een stuk minder goed presteert op leesvaardigheid. Zo blijkt dat 24 % onvoldoende vaardig is om als mondige burger te functioneren, en daarmee het risico loopt om laaggeletterd te worden. Van de 15-jarigen vindt 42 % het lezen van een boek tijdverspilling (Gubbels et al., 2019).

TEKST: MARIANNE HERMANS, ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ DE KB • FOTO: ALEX HANEY /UNSPLASH

Dat zijn alarmerende cijfers, maar wat doen we eraan? Er wordt veel onderzoek gedaan naar het bevorderen van leesgedrag en leesmotivatie. Een overzicht daarvan biedt de recente publicatie van Stichting Lezen (Van den Eijnden, 2021). Leesmotivatie kent een intrinsieke en een extrinsieke component. Veel onwillige lezers zijn niet intrinsiek gemotiveerd: zij hebben geen positieve opbrengsten van het lezen als doel. Voor hen legt de extrinsieke motivatie meer gewicht in de schaal: lezen omwille van een externe beloning. De intrinsieke motivatie kan bevorderd worden door jongeren aan te spreken op hun algemene interesses. Bijvoorbeeld door ze te laten lezen over onderwerpen en thema's die hen aanspreken, en door de boeken die ze lezen te verbinden aan de wereld om hen heen. In een onderzoek naar de leeswereld van jongeren tussen 12 en 20 jaar (Sikkema, 2021) gaven jongeren aan dat het van belang is om boeken

In plaats van nieuwe media en games als een bedreiging te zien, kunnen ze ook aangewend worden om jongeren juist aan het lezen te krijgen.

beter zichtbaar te maken in hun leefwereld. Ze zijn niet altijd op de hoogte van het aanbod, en vinden het moeilijk om boeken te kiezen op basis van titel en achterflap of met behulp van bestaande zoeksystemen. Ze hebben dus meer concrete aanknopingspunten nodig.

Jongens gamen meer

Het bevorderen van de leesmotivatie lijkt met name van belang voor jongens. Jongens lezen minder en gamen meer. Niet omdat ze gamers zijn, maar omdat ze jonge mannen zijn. Gamende jongemannen lezen net zo veel (of weinig) als niet-gamende jongemannen. Leeftijd en geslacht zijn bepalende factoren voor het lezen, niet het gamegedrag. Jongens lezen minder dan meisjes, en hoe ouder ze zijn, hoe minder ze lezen. In plaats van nieuwe media en games als een bedreiging te zien, kunnen ze ook aangewend worden om jongeren juist aan het lezen te krijgen. Bijvoorbeeld door de vorm aan te passen: een boek niet als een geheel maar als losse hoofdstukken te serveren, zoals afleveringen in een seizoen van een serie. Zelfs de allerkleinste vorm van verhalen in brokjes te serveren blijkt vruchten af te werpen, zoals de prijswinnende app *Immer* van Niels 't Hooft laat zien. (Zie ook het artikel *Leesapps bevorderen het leesplezier in Bibliotheekblad 7-2021*.)

Er wordt geëxperimenteerd met allerlei nieuwe vormen van online verhalen vertellen, zoals een roman verpakt als game of app, literaire podcasts, snapstories en virtuele poëzie. Ook in het literatuuronderwijs zijn vormen van digitale literatuur op hun plaats, juist vanwege de alomtegenwoordigheid van digitale technologieën in het dagelijks leven (Bluijs et al., 2021).

Met verhalende videogames en verhalen die als een apps op de telefoon te volgen zijn, begint het onderscheid tussen (lineaire) tekst en games verder te vervagen. De lezer kan navigeren door deze verhalen, maar ook zelf elementen toevoegen, het verloop van het verhaal bepalen of de dialoog aangaan met de makers en met andere lezers. Hierdoor vervaagt de grens tussen auteur en lezer (Dresscher et al., 2017), maar ook het verschil tussen lezer en gamer lijkt hiermee te vervagen.

Jongeren vertoeven wel degelijk graag in fictieve werelden: ze besteden veel tijd aan het kijken van videoserieën en het spelen van games. Het ligt voor de hand om verhalende games te gebruiken als brug of schakel naar het lezen van verhalende fictie. Met name het lezen van literaire fictie is goed voor de leesvaardigheid: zo blijkt uit het PISA-onderzoek dat 15-jarigen die veel en vaak fictie lezen beter scoren op tekstbegrip dan tieners die dat niet of nauwelijks doen (Jerrim & Moss, 2019).

Readification

En zo zou een kruisbestuiving tussen verschillende narratieve media een deel van de onwillige lezers het cruciale zetje kunnen geven om vaker een verhaal te lezen. Dat was ook de insteek van gameontwikkelaar Ubisoft, die de Leescoalitie heeft benaderd voor het opzetten van een pilot waarin gamende jongeren aanzet zouden worden tot het lezen van verhalen. Het idee achter de pilot is om leesplezier bij jongeren aan te wakkeren door ze te bereiken op een plek waar ze al graag zijn en waarbij het lezen

van verhalen heel goed past: de fictieve wereld van games. Ronald Giphart en Margje Woodrow schreven twee verhalen die zich afspelen in de wereld van de game *Assassin's Creed*. De verhalen, voorzien van visuals, videobeelden en geluidseffecten en pop-ups met extra uitleg, werden gepubliceerd in de Ubisoft Special-app die hoort bij de game. Deze heeft meer dan 100.000 gebruikers.

De media-aandacht en app-statistieken van beide verhalen zijn door marketingbureau 2Basics in kaart gebracht. Er waren gedurende de pilot (3 weken) bijna 57.000 nieuwe downloads van de Ubisoft Special. Ter vergelijking: een gamepromo (korte uitleg van een game, weinig woorden, visueel) heeft gemiddeld 8400 downloads. De verhalen werden in totaal zo'n 60.000 keer geopend, 29 % van de gebruikers las ten minste een van beide verhalen uit.

Waardering en leesintentie

Op verzoek van Stichting Lezen en de KB heeft GfK aanvullend onderzoek gedaan naar de houding, waardering en leesintentie van 212 jongeren (15-18 jaar) na het lezen van verhalen in de app. De onderzoeksopzet had een aantal beperkingen, zoals privacywetgeving en afspraken met uitgevers waardoor bijvoorbeeld het direct doorlinken naar titels in de online bibliotheek niet mogelijk was. Daarom is gekozen om te werken met een panel, waar aan jongeren werd gevraagd om de app te downloaden en de verhalen te lezen, waarna zij een aantal vragen beantwoordden.

Al met al zien we goede resultaten voor de pilot. Er vindt daadwerkelijk leesgedrag plaats in de app, de visuals en geluiden dragen positief bij aan het verhaal en de beoordelingen zijn positief. Wel zien we dat het met name lezende jongeren zijn die de verhalen hebben bekeken/gelezen. Ook zien we dat jongeren de verhalen niet altijd uitlezen. *Assassin's Creed*-spelers reageren het positiefst op de verhalen.

Diep of fragmentarisch lezen

Het is de vraag of het lezen van een kort verhaal vergezeld van beeld, geluid en pop-ups met extra informatie zal aanzetten tot geconcentreerd, diep lezen (close reading), of juist tot fragmentarisch lezen dat eigen is aan lezen via beeldschermen. Maar beide leesvormen zijn onderdeel van de leeservaring, en ervaren lezers switchen juist tijdens het lezen vaak van de ene naar de andere leesmodus (Van de Ven, 2021).

Het zoeken naar nieuwe manieren om het lezen bij bepaalde doelgroepen te bevorderen is toe te juichen, dus ook het lezen via games. Dat neemt niet weg dat elke (mogelijke) lezer iemand nodig heeft die hem (of haar) wegwijst in de wereld van verhalen, die hem de drempel van de eerste regels van een tekst overdraagt en hem zo de kans geeft om werkelijk in een verhaal te komen. Chambers (2011) noemt dat een 'enabling adult' – dat kan een leerkracht zijn, een ouder of, bijvoorbeeld, een bibliothecaris.

Naschrift

De literatuurlijst bij dit artikel vindt u op: bibliotheekblad.nl/bronnen